

УДК 349.3:368.914(477)

Дрозач Людмила Володимирівна –

здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук

Науково-дослідного інституту публічного права

<https://orcid.org/0009-0003-8315-0476>

Liudmyla V. Drozach –

Seeker for PhD,

Scientific and Research Institute for Public Law

(2 a Heorhiiia Kirpy Street, Kyiv, 03055, Ukraine)

<https://orcid.org/0009-0003-8315-0476>

Компаративістський аналіз запровадження та реалізації пенсійної реформи України в умовах особливого періоду

Здійснивши компаративістський аналіз пенсійної реформи відзначено, що війна в Україні вимагає перегляду діючої реформи та запровадження нової концептуальної пенсійної системи, яка б враховувала усі сучасні виклики та особливості. Разом з тим ця реформа повинна бути запроваджена вже після війни, з урахуванням економічного стану держави, що вкрай важливо врахувати. Ситуація в країні після війни може бути вкрай складною, з великими економічними викликами, зокрема збитки в промисловості, інфраструктурі, а також значний витік людських ресурсів. Враховуючи це, запровадження оновленої пенсійної системи повинно бути адаптоване до поточних умов та сприяти відновленню економіки та створенню стабільності в державі.

Додатково, важливо враховувати потреби військових і цивільних постраждалих, а також забезпечити їхній соціальний захист у першу чергу. Ця реформа може виступити як однією з складових стратегії відновлення та розвитку України після війни, спрямованої на покращення якості життя громадян і забезпечення їхнього фінансового стабільності у майбутньому.

Основні аспекти нової пенсійної реформи можуть включати: запровадження механізмів, які забезпечать стійкість пенсійної системи в умовах воєнного конфлікту та збережуть фінансову платоспроможність системи для виплати пенсій; реформа повинна передбачати заходи для захисту вразливих категорій пенсіонерів, особливо тих, хто постраждав внаслідок війни; важливо забезпечити принцип соціальної солідарності в системі, щоб уникнути пенсійного бідності та нерівності; потрібно розглянути можливість введення гнучких правил виходу на пенсію, які враховуватимуть особисті обставини та потреби працівників; запровадження програм підтримки та реабілітації ветеранів війни, а також надання їм пільг та підвищеного соціального захисту; реформа повинна передбачати створення ефективної та прозорої системи управління пенсійними фондами та активами для забезпечення їхньої ефективності та надійності; реформа повинна бути частиною загальної стратегії відновлення економіки та забезпечення росту для забезпечення фінансової стійкості пенсійної системи.

Пенсійна система України повинна розвиватися на підставі розробленої та прийнятої Кабінетом Міністрів України після війни Державної стратегії соціального захисту громадян, одним з напрямків якої буде створення ефективної та стабільної пенсійної системи, здатної забезпечувати фінансовий комфорт громадян при досягненні пенсійного віку та в умовах економічної нестабільності.

Ключові слова: пенсія, пенсійне забезпечення, соціальний захист, соціальна політика, система пенсійного забезпечення, права громадян, пенсійне забезпечення військовослужбовців, соціальний захист, військовослужбовець.

L. V. Drozach Comparative Analysis of the Introduction and Implementation of the Pension Reform of Ukraine in the Conditions of a Special Period

Having carried out a comparative analysis of the pension reform, it was noted that the war in Ukraine requires a review of the current reform and the introduction of a new conceptual pension system that would take into account all modern challenges and peculiarities. At the same time, this reform should be introduced already

after the war, taking into account the economic state of the state, which is extremely important to take into account. The situation in a post-war country can be extremely difficult, with major economic challenges, including losses in industry, infrastructure, and a significant drain of human resources. Taking this into account, the introduction of the updated pension system should be adapted to the current conditions and contribute to the recovery of the economy and the creation of stability in the state.

In addition, it is important to take into account the needs of military and civilian victims, as well as to ensure their social protection in the first place. This reform can act as one of the components of the recovery and development strategy of Ukraine after the war, aimed at improving the quality of life of citizens and ensuring their financial stability in the future.

The main aspects of the new pension reform may include: the introduction of mechanisms that will ensure the stability of the pension system in conditions of military conflict and preserve the financial solvency of the system for the payment of pensions; the reform should include measures to protect vulnerable categories of pensioners, especially those who suffered as a result of the war; it is important to ensure the principle of social solidarity in the system to avoid pension poverty and inequality; consideration should be given to introducing flexible retirement rules that will take into account the personal circumstances and needs of employees; introduction of programs to support and rehabilitate war veterans, as well as providing them with benefits and increased social protection; the reform should provide for the creation of an effective and transparent system of management of pension funds and assets to ensure their efficiency and reliability; the reform should be part of an overall strategy to restore the economy and ensure growth to ensure the financial sustainability of the pension system.

The pension system of Ukraine should develop on the basis of the State strategy for social protection of citizens developed and adopted by the Cabinet of Ministers of Ukraine after the war, one of the directions of which will be the creation of an effective and stable pension system capable of providing financial comfort to citizens upon reaching retirement age and in conditions of economic instability.

Keywords: *pension, pension provision, social protection, social policy, pension provision system, rights of citizens, pension provision of military personnel, social protection, military personnel.*

Постановка проблеми. У сучасному світі, в умовах постійних змін у демографічних, економічних, і соціальних факторах, питання пенсійної системи набувають особливого значення і актуальності. Зміна демографічного ландшафту, зростання тривалості життя, зниження народжуваності, і зміщення вікової піраміди населення ставлять перед суспільствами всього світу серйозні виклики у сфері забезпечення гідних умов для старості. З цими викликами пов'язані питання ефективності та сталості пенсійних систем, які забезпечують соціальний захист громадян у пенсійному віці.

Окрім демографічних викликів, сучасні пенсійні системи стикаються із складністю фінансових та економічних умов. Зміна структури ринку праці, зростання числа незалежних робітників, непостійність робочих місць, і низькі процентні ставки створюють несприятливий контекст для формування стійких пенсійних фондів.

У цьому контексті, розглядаючи питання пенсійної реформи, ми стикаємось із

необхідністю оновлення та адаптації існуючих пенсійних систем до сучасної реальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У юридичній літературі зазначена проблематика частково розглядалася у працях таких учених-юристів, як: В. М. Андріїв, Н. Б. Болотіна, С. Я. Вавженчук, В. С. Венедіктов, С. В. Венедіктов, С. В. Вишневецька, Т. З. Герасимів, І. В. Зуб, І. П. Жигалкін, М. І. Іншин, В. Л. Костюк, С. С. Лукаш, А. Р. Мацюк, П. Д. Пилипенко, С. В. Попов, С. М. Прилипко, О. І. Процевський, С. М. Синчук, Б. І. Сташків, О. В. Тищенко, Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишева, М. М. Шумило, Л. П. Шумна, В. І. Щербина, О. М. Ярошенко та ін.

Метою статті є розкриття поняття інституту пенсійного забезпечення військовослужбовців та його особливості.

Виклад основного матеріалу. Оновлена пенсійна реформа є критичною для забезпечення гідних умов старості для майже кожного громадянина, а також для збереження сталості та фінансової стійкості пенсійних фондів.

Україна, подібно до багатьох інших країн світу, стикається із вищезгаданими викликами та

потребою у сучасній, адаптованій до нових реалій пенсійній системі. Зміни у демографії, ринку праці, і економіці вимагають уважного аналізу та розробки нових стратегій забезпечення фінансової стійкості та соціального захисту громадян. Сьогоднішня реформа пенсійної системи України становить ключовий інструмент вирішення цих завдань та забезпечення стабільності та розвитку суспільства в умовах сучасних викликів.

В той же час військові дії на всій території України призвели до окупації частини її територій, створили надзвичайні виклики для всієї країни. Загибель та поранення громадян, масова евакуація та переміщення населення, руйнування інфраструктури та значні збитки економіці - це лише частина серйозних наслідків конфлікту, які вплинули на соціальний та економічний ландшафт України. У цьому контексті, пенсійна реформа стає необхідністю. Важливо створити таку пенсійну систему, яка забезпечить соціальний захист і підтримку для постраждалих громадян, ветеранів, та сімей загиблих, а також забезпечить стабільність фінансування в умовах економічних та демографічних викликів. Пенсійна система повинна бути гнучкою та адаптованою до потреб різних верств населення, зокрема тих, хто втратив можливість заробляти через конфлікт.

Запровадження пенсійної реформи в Україні повинно ґрунтуватися на досвіді країн зі сталою економікою та дієвою та результативною пенсійною системою. Згідно з дослідженням консалтингових компаній Mercer та CFA Institute, рейтинг найуспішніших пенсійних систем світу очолюють країни «класичного Заходу»: Нідерланди, Данія та Австралія. Далі йдуть Швеція, Норвегія, Швейцарія та Німеччина[1].

Щодо нідерландського досвіду, хотілось би відмінити, що саме в цій країні пенсійна система розвивається через внески як працівників, так і роботодавців. Також у Нідерландах система пенсій передбачає солідарність між різними групами учасників. Це означає, що всі учасники платять однаковий внесок і мають право на поділену пенсійну вигоду. Багато працівників цієї країни мають доступ до колективних пенсійних схем через підприємства або галузеві фонди. Це дозволяє зменшити ризики для окремих осіб і забезпечити ефективне управління пенсійними активами. У

Нідерландах уряд може обов'язково встановлювати пенсійні схеми для окремих галузей або професій. Ця країна запроваджує різні типи пенсійних схем, включаючи схеми з визначеними виплатами (DB), схеми з визначеними внесками (DC) і гібридні схеми. В Нідерландах існують дві організації, які наглядають за пенсійними фондами і страхувальниками: Нідерландський Банк (DNB) і Голландський орган з фінансових ринків (AFM). Це дозволяє забезпечити ефективний нагляд і контроль над фінансовою діяльністю пенсійних постачальників[2].

З огляду на вищевикладене для вдосконалення пенсійної системи в Україні, мабуть, буде корисним:

запровадження обов'язкового внеску до пенсійної системи для всіх працівників та роботодавців для забезпечення сталого фінансування;

забезпечення доступу до колективних пенсійних схем через підприємства та галузеві фонди для зменшення індивідуальних ризиків та підвищення ефективності управління активами;

збереження принципу соціальної солідарності в системі, забезпечивши однаковий внесок та права на пенсійну допомогу для всіх учасників.

підвищення якості нагляду над пенсійною системою з метою забезпечення фінансової стійкості і прозорості;

забезпечення гнучкості пенсійних схем для врахування різних потреб та можливостей населення.

Пенсійна система в Швейцарії характеризується багатопілярним підходом, який часто називають «трипілярною системою». Ця система розроблена для забезпечення повного покриття пенсійних потреб резидентів Швейцарії і відома своєю стабільністю та стійкістю. Ось загальний аналіз пенсійної системи Швейцарії:

Перший пілар - AHV/AVS (страхування по старості та для вдовців в Швейцарії): Перший пілар швейцарської пенсійної системи - це система соціального страхування «плати, як отримуєш», яка фінансується внесками як працівників, так і роботодавців. Вона надає базовий дохід на пенсію, вдовам і інвалідам. Вік виходу на пенсію для чоловіків наразі становить 65 років, а для жінок - 64 роки. Перший пілар спрямований на забезпечення мінімального рівня

доходу для всіх резидентів Швейцарії, він ґрунтується на соціальній солідарності.

Треба зазначити, що у разі неможливості покрити пенсійним страхуванням мінімальних потреб особи або особа не має права на таке покриття, можуть видаватися додаткові пенсії за розсудом (Ergänzungsleistungen). Додаткові пенсії за розсудом фінансуються за рахунок зборів від Конфедерації та кантонів. Річні збори мають однаковий розмір з видатками, які слід фінансувати. За останні роки надходження, зібрані для фінансування додаткових пенсій за розсудом, становили приблизно 2 982 мільйони швейцарських франків (1 800 мільйонів євро), з яких частка Конфедерації становила 675 мільйонів швейцарських франків (22,6%; 407 мільйонів євро). Сума, зібрана для фінансування додаткових пенсій за розсудом через систему ANV, становила 1 695,4 мільйона швейцарських франків (1 023 мільйона євро), з яких частка Конфедерації становила 387,6 мільйона швейцарських франків (234 мільйони євро), а частка кантонів - 1 307,8 мільйона швейцарських франків (789 мільйонів євро). Сума додаткових пенсій за розсудом, виплачених через систему IV, становила 1 286,3 мільйона швейцарських франків (776 мільйонів євро), з яких частка Конфедерації становила 287,6 мільйона швейцарських франків (174 мільйони євро), а частка кантонів - 998,7 мільйона швейцарських франків (603 мільйони євро) [3].

Другий пілар - професійна пенсія (BVG/LPP): другий пілар - це обов'язкова система професійної пенсії, яка охоплює працівників з річним доходом вище певного порога. Внески до цього пілара здійснюються спільно працівниками та роботодавцями. Заощадження на пенсію у другому піларі інвестуються в пенсійні фонди, а виплати базуються на накопиченому капіталі та обмінному курсі на момент виходу на пенсію. Другий пілар надає додатковий дохід для збереження рівня життя після виходу на пенсію. Також він включає в себе допомогу інвалідам та вдовам.

Третій пілар - складається з індивідуальних і добровільних пенсійних внесень. Він поділяється на дві підпіляри: За і Зб.

За: це пільговий заощадний рахунок для накопичень на пенсію, призначений для вивчення питань пенсійного забезпечення. Внески на цей рахунок можуть бути віднесені до

податкового виведення в межах певних лімітів. Цей пілар сприяє індивідуальній відповідальності за планування пенсій.

Зб: інші форми приватних заощаджень і інвестицій, такі як страхування на випадок життя та приватні пенсійні продукти. Ці продукти не мають податкових пільг, але пропонують гнучкість використання[4].

Однією з ключових переваг швейцарської пенсійної системи є її здатність адаптуватися до демографічних та економічних змін. Однак вона також вимагає великого рівня індивідуальної участі та фінансової свідомості з боку громадян. Швейцарія володіє різноманітними інструментами та можливостями для інвестицій та заощаджень на пенсію, але це також вимагає від громадян власної активності та планування. Слід зазначити, що швейцарська пенсійна система має свої виклики, такі як збільшення тривалості життя і відповідні витрати на пенсії, а також низькі процентні ставки, які впливають на доходи в другому та третьому піларах. Тому регулярне перегляд і модернізація системи є важливим завданням для забезпечення її стійкості в майбутньому.

Пенсійна система Швеції є добре структурованою та розробленою системою, яка базується на кількох ключових принципах і компонентах. Ось основні риси та характеристики пенсійної системи Швеції.

Пенсійна система Швеції має багаторівневу структуру і складається з трьох основних компонентів: дохідна пенсія, преміальна пенсія та гарантована пенсія. При чому, дохідна пенсія базується на доходах та внесках особи протягом її життя. Чим більше особа заробляє та вносить внески, тим вища її дохідна пенсія. Преміальна пенсія є системою з визначеними внесками, де особи можуть вибирати з різних приватних пенсійних фондів та інвестиційних опцій. Це надає можливість індивідуального вибору та гнучкості інвестування. Гарантована пенсія забезпечує базовий рівень доходу для осіб, які не накопичили достатньо в дохідній та преміальній пенсіях. Вона служить як захисна сітка для тих, хто має низькі або відсутні доходи.

В той же час необхідно зауважити, що пенсійна система Швеції частково фінансується через інвестування внесків для отримання прибутку в майбутньому. Цей механізм

фінансування сприяє довгостроковій стійкості системи. Звичайний пенсійний вік в Швеції - 65 років, але особи можуть вибрати ранню або пізню пенсію від 61 до 67 років. Вік початку отримання пенсії впливає на її розмір. Пенсійна система Швеції дозволяє переносити права на пенсію, що дозволяє особам забирати свої накопичені пенсійні вигоди, якщо вони переїжджають за кордон. Система спрямована на підтримку гендерної рівності, враховуючи такі фактори, як відпустка по догляду за дитиною, яка може впливати на пенсійні вигоди, та має положення для врегулювання гендерних різниць в пенсіях. Пенсійна система Швеції спроектована для забезпечення відносно високого рівня заміщення доходу, що допомагає пенсіонерам підтримувати прийнятний рівень життя у пенсійний вік. Уряд Швеції регулярно переглядає та коригує параметри пенсійної системи, забезпечуючи довгострокову стійкість системи перед викликами демографічних змін та економічних викликів. Дана пенсійна система надає особам можливість вибирати з різних пенсійних фондів та інвестиційних опцій для досягнення своїх фінансових цілей[5].

Треба зазначити, що система пенсійного забезпечення Швеції має деякі особливості і переваги порівняно з пенсійними системами Нідерландів і Швейцарії.

По-перше, в Швеції існує гарантований мінімальний рівень пенсії, що забезпечує соціальний захист для найбільш вразливих груп населення. Цей елемент відсутній у пенсійних системах Нідерландів і Швейцарії.

По-друге, Шведська система надає високий рівень заміщення доходу для пенсіонерів, особливо тих, хто мав високий рівень оплати праці під час працевлаштування. Це може бути більш вигідним для пенсіонерів порівняно з іншими країнами.

По-третє, дана система надає можливість особам вибирати з різних пенсійних фондів та інвестиційних опцій для забезпечення майбутнього фінансового благополуччя. Це дає більше гнучкості та контролю над власними пенсійними накопиченнями.

На нашу думку вдалим є досвід шведської пенсійної системи, що можна імплементувати в українську пенсійну систему, це:

запровадження механізму гарантованого мінімального рівня пенсії, який забезпечує

соціальний захист для найбільш вразливих груп населення. Це може допомогти уникнути пенсійного бідності;

дозвіл на гнучкий вибір інвестицій та пенсійних фондів може надати особам більше контролю над їхніми пенсійними активами і можливість вибору опцій, які відповідають їхнім фінансовим потребам;

можливість вибору віку виходу на пенсію і отримання пенсії залежно від потреб і обставин може бути важливою для забезпечення фінансової стабільності та робочої активності працівників.

Пенсійна система Данії є однією з найефективніших та найбільш соціально орієнтованих в світі. Вона базується на принципах всезагального покриття, обов'язковості внесків та високого рівня соціального захисту громадян. Система пенсій в Данії відзначається декількома ключовими особливостями, які роблять її успішною та ефективною. Пенсійна система охоплює всіх громадян, які працюють та мають сталий дохід. Це забезпечує всезагальне покриття та знижує ризики відсутності пенсійного забезпечення. Однією з основних особливостей данської пенсійної системи є принцип розподілу, де пенсії поточних пенсіонерів фінансуються внесками працюючих громадян. Цей принцип сприяє забезпеченню високих пенсійних виплат та стабільності системи. Громадяни мають можливість відкривати індивідуальні пенсійні рахунки, де вони можуть зберігати та інвестувати свої засоби для забезпечення додаткового доходу на пенсії. Це забезпечує більшу фінансову незалежність. Система пенсій в Данії базується на принципі соціальної солідарності, де високооплачувані громадяни сприяють фінансуванню пенсій для тих, хто отримує менший дохід. Це допомагає зменшити соціальні нерівності та забезпечити рівний доступ до пенсій. Також пенсійна система Данії дозволяє громадянам вибирати момент виходу на пенсію та отримувати часткові пенсії. Ця гнучкість підвищує ефективність системи. Громадяни Данії можуть очікувати на високий рівень пенсійних виплат завдяки системі розподілу та соціальній солідарності. Це забезпечує високий стандарт життя для пенсіонерів та допомагає запобігти бідності серед літнього населення. Пенсійна система Данії регулярно оновлюється та

адаптується до змін у соціально-економічних умовах. Це дозволяє системі залишатися стійкою та відповідати потребам сучасного суспільства. Пенсійна система Данії активно інвестує кошти в різноманітні фінансові інструменти та має ефективну систему управління активами. Це дозволяє забезпечити високий рівень доходу на пенсії та зберегти стабільність системи[6].

Вивчаючи досвід пенсійної системи Данії варто, на нашу думку, запровадити в українську пенсійну систему механізми забезпечення гнучкості у виході на пенсію, включаючи можливість часткового переходу на пенсію та продовження працевлаштування після досягнення пенсійного віку, що може бути корисним для громадян та стабільності ринку праці. Також варто сприяти розвитку ефективної системи управління пенсійними активами та їх інвестування, що може забезпечити стабільний дохід на пенсії та зростання фінансової стійкості системи.

Пенсійна система Норвегії вважається однією з найбільш розвинених і стабільних у світі. Вона базується на принципах соціальної справедливості та високої ступені захищеності громадян, і забезпечує надійний соціальний захист для осіб на пенсії. Пенсійна система Норвегії є універсальною, що означає, що вона охоплює всіх громадян країни. Незалежно від статусу, роботи чи доходів, кожна особа має право на пенсію після досягнення певного віку. Норвезький Національний фонд пенсійного забезпечення, також відомий як «Національний фонд», є найбільшим пенсійним фондом у світі. Цей фонд накопичує кошти для фінансування майбутніх пенсій. Він управляється Норвезьким банком та вкладає кошти в різні інвестиційні активи, щоб забезпечити стабільну фінансову базу для пенсійних виплат. Пенсійна система фінансується з різних джерел, включаючи внески роботодавців, працівників та державні кошти. Внески перераховуються до Національного фонду пенсійного забезпечення, де вони інвестуються для забезпечення приросту коштів. Громадяни Норвегії мають право виходити на пенсію від 62 років. Проте ранній вихід на пенсію може призвести до зменшення розміру пенсії, оскільки пенсійні виплати залежать від тривалості страхового стажу. Пенсії в Норвегії регулярно індексуються, щоб врахувати інфляцію та забезпечити підвищення рівня життя

пенсіонерів. Це допомагає зберігати пенсійні виплати актуальними та відповідними економічним умовам. Пенсійна система Норвегії славиться високим рівнем прозорості та інформаційної доступності. Громадяни мають можливість отримувати інформацію про свої пенсійні права та виплати, що сприяє їхньому більшому контролю над власною пенсійною ситуацією. Окрім загальної пенсійної системи, громадяни Норвегії можуть мати додаткові пенсійні заощадження або пенсійні фонди. Це дозволяє їм підвищити рівень фінансового забезпечення під час пенсії[7].

Пенсії для інвалідів, військових та вдів військових у Норвегії формуються на основі спеціальних програм і правил, які спрямовані на забезпечення соціального захисту цих категорій громадян. Інвалідам у Норвегії надаються пенсії в разі втрати працездатності через травми, хвороби або інвалідність з дитинства. Розмір пенсії для інвалідів залежить від ступеня інвалідності та їхніх потреб у підтримці. Пенсії для інвалідів можуть бути на різні сфери життя, включаючи медичні послуги, реабілітацію та соціальну підтримку. Військовослужбовцям, які служили в Норвезькій армії, надаються пенсійні виплати на основі їхнього військового стажу. Розмір пенсії може залежати від тривалості служби, рангу та інших факторів. Військові пенсії спрямовані на забезпечення пенсійного забезпечення військовослужбовців після завершення їхнього військового кар'єрного шляху. Вдовам військовослужбовців, які померли під час служби або внаслідок пов'язаних із нею обставин, можуть бути призначені пенсійні виплати. Розмір таких пенсій може залежати від численних факторів, таких як ступінь втрати, тривалість шлюбу тощо[8].

Досліджуючи норвежку пенсійну систему, хотілось би запропонувати імплементувати в українську пенсійну систему декілька ефективних інституцій. У Норвегії пенсійні фонди інвестуються у різні види активів, що дозволяє збільшувати їхній обсяг та ефективність. Україна може розглянути можливість розвитку пенсійних фондів та їхньої інвестиційної компоненти для забезпечення стійкості та приросту пенсійних активів. В Норвегії існує можливість вибору моменту виходу на пенсію, що дозволяє громадянам враховувати свої потреби та обставини. Україна

може розглянути можливість розвитку гнучкої системи виходу на пенсію.

Список використаних джерел:

1. Досвід найкращих пенсійних систем світу. URL: <https://socsprava.com.ua/mizhnarodnyj-dosvid/dosvid-najkrashhyh-pensijnyh-system-svitu/>.
2. The Dutch pension system: highlights and characteristics. URL: <https://www.pensioenfederatie.nl/website/the-dutch-pension-system-highlights-and-characteristics>.
3. Juha Knuuti Pension contribution level in Switzerland. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/33464097.pdf>.
4. Switzerland: High Replacement Rates and Generous Subsistence as a Barrier to Work in Old Age. URL: <https://www.jstor.org/stable/41953050>.
5. Pension system in Sweden. URL: <https://www.oresunddirekt.dk/en/working-in-sweden/pensions/pension-system-in-sweden>.
6. Torben M. Andersen. Robustness of the Danish Pension System. URL: <https://www.ifo.de/DocDL/dice-report-2015-2-andersen-pension-june.pdf>
7. Pension System In Norway. URL: <https://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-profiles/norway>.
8. Pensions and pension applications from outside Norway. URL: <https://www.nav.no/en/home/benefits-and-services/pensions-and-pension-application-from-outside-norway>.

References:

1. Dosvid naikrashchykh pensiinykh system svitu. URL: <https://socsprava.com.ua/mizhnarodnyj-dosvid/dosvid-najkrashhyh-pensijnyh-system-svitu/>.
2. The Dutch pension system: highlights and characteristics. URL: <https://www.pensioenfederatie.nl/website/the-dutch-pension-system-highlights-and-characteristics>.
3. Juha Knuuti Pension contribution level in Switzerland. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/33464097.pdf>.
4. Switzerland: High Replacement Rates and Generous Subsistence as a Barrier to Work in Old Age. URL: <https://www.jstor.org/stable/41953050>.
5. Pension system in Sweden. URL: <https://www.oresunddirekt.dk/en/working-in-sweden/pensions/pension-system-in-sweden>.
6. Torben M. Andersen. Robustness of the Danish Pension System. URL: <https://www.ifo.de/DocDL/dice-report-2015-2-andersen-pension-june.pdf>
7. Pension System In Norway. URL: <https://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-profiles/norway>.
8. Pensions and pension applications from outside Norway. URL: <https://www.nav.no/en/home/benefits-and-services/pensions-and-pension-application-from-outside-norway>.